

Батура И. Н.,
Могилевский государственный университет
имени А.А. Кулешова (Республика Беларусь)

МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Решение задач формирования связной речи детей дошкольного возраста входит в образовательную область «Развитие речи и культура речевого общения», и направлена воспитание умений построения рассказа, описания картины, установления речевых контактов со сверстниками и взрослыми, формирование представления об элементарной структуре высказывания описательного и повествовательного типа, различение белорусской и русской речи, употребление формул белорусского этикета (в адекватных ситуациях), разыгрывание коротких произведений на белорусском языке.

Актуальным в современной социокультурной ситуации становится поиск инновационных методов для успешного овладения дошкольниками всех элементов связной речи.

Нам представляется возможным заострить внимание на методе моделирования и его использовании в процессе развития речи детей дошкольного возраста. Моделирование рассматривается как создание идеального образца подобного реальному объекту [1]. В основе метода моделирования лежит принцип замещения, где реальный предмет замещается символом, знаком или другим предметом.

Метод моделирования в процессе развития всех сторон связной речи реализуется посредством множества приемов, соответствующих этапу моделирования а) морфологический анализ – упорядоченное, последовательное и детальное изучение всех возможных вариантов решения задачи (описание игрушки, посуды, одежды, рассказ о профессии, составление рассказа, анализ текста); б) алгоритмизирование – анализ определенной логической последовательности смены стадий развития прогнозируемого объекта и выбор наиболее оптимальных вариантов пути от цели к результату (описание природных явлений, времен года, режима дня, составление рассказа по картине); в) составление сценария – установление логической последовательности событий (ориентировка в структуре рассказа (начало, середина, конец), придумывание событий, предшествующих изображенным на картинке, и последующих, составление рассказов из личного опыта, передавая в речи хорошо знакомые события и свои впечатления, составление творческих рассказов реалистического и фантастического содержания).

Рассмотрим преимущества использования моделей в процессе развития связной речи детей дошкольного возраста:

1. благодаря использованию символов–заместителей составляются мнемотаблицы, используя которые процесс и объем запоминания материала происходит быстрее, а последующее его воспроизведение более точное и содержательное;
2. моделирование позволяет вызвать, развивать и, что немало важно, удержать познавательный интерес ребенка в процессе развития речи, находить причинно–следственные связи и делать выводы;
3. использование мнемотаблиц дает возможность удержать внимание детей длительное время и выстраивать их рассуждения в строго определенной последовательности, заложенной в модели;
4. использование метода моделирования поможет организовать усвоение нового материала не только в процессе индивидуальной, но и групповой деятельности (составление рассказа по картине, из опыта, описание времени года), что позволит формировать навыки совместной деятельности, умение выполнять действия в четкой последовательности, воспитывать умение согласовывать собственные действия с действиями других участников;
5. в составлении моделей зачастую используются геометрические фигуры или элементы фигур, что влияет и на закрепление основных фигур и их пространственного размещения;
6. применение моделей на занятиях по развитию речи существенно сократят время педагога на объяснение нового материала и позволят детям дошкольного возраста проявлять большую самостоятельность;
7. в старшем дошкольном возрасте возможна совместная деятельность детей и педагога в составлении моделей,
8. дошкольникам предлагается составить модели с опорой на уже имеющийся опыт описания предметов, игрушек, овощей, фруктов, явлений природы, описательных, времен года.

Вышесказанное дает нам возможность утверждать, что использование моделирования в развитии связной речи должно осуществляться от простых моделей к сложным, с учетом возраста детей, их социального опыта, уровня развития речи, с постоянным обновлением и усложнением содержательных элементов модели. Моделирование позволит осуществлять более эффективно подготовку детей к обучению в школе детей дошкольного возраста.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Батура И. Н., Лукашкова И. Л. Теоретическое обоснование модели подготовки будущих социальных педагогов к работе с семьей на основе семейно–ориентированного подхода. *Веснік Магілеўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова*. 2016. № 2 (48). С. 30–38.